

Conduite pratique du traitement homéopathique de l'herpès récurrent

Pierre Sirieix (1)

Physiopathologie

L'herpès est une maladie extrêmement fréquente due au virus HSV (Herpes Simplex Virus), dont il existe deux types antigéniques :

- ☛ **HSV de type 1** : atteinte oro-faciale, « au-dessus de la ceinture » ;
- ☛ **HSV de type 2** : atteinte cutané-muqueuse, « au-dessous de la ceinture ».

Cela concerne surtout l'herpès génital et néonatal.

Cette distinction peut parfois être prise en défaut, mais elle est un reflet assez fidèle de la réalité quotidienne.

Deux enquêtes chiffrées donneront une idée de sa fréquence :

- **USA** : cent millions de poussées par an pour l'herpès oro-facial et dix millions pour l'herpès génital.
- **France** (1990-91) : neuf millions de sujets ont eu de l'herpès labial, dont 600 000 plus de six poussées par an et 600 000 poussées par an d'herpès génital.

Cette infection reste bénigne dans la très grande majorité des cas, surtout gênante par son caractère inesthétique, contagieux et récurrent.

Histoire naturelle de l'herpès

Après la primo-infection, le virus disparaît rapidement des lésions cutané-muqueuses, il migre par le nerf sensitif pour aller se tâpir dans le ganglion nerveux correspondant, où il va rester à l'état latent, telle l'araignée dans un angle de sa toile.

Sous l'effet de différents stimuli dont nous reparlerons à propos de l'herpès récurrent, le virus vient recoloniser le territoire atteint lors de la primo-infection et y déclencher une nouvelle poussée.

Mode de contamination

■ **Interhumaine** : c'est de loin la plus fréquente.

Soulignons deux aspects professionnels :

- Les infirmières des services de pédiatrie sont mises automatiquement en arrêt de travail si elles présentent une poussée d'herpès de la face.
- Les soins dentaires pouvaient être générateurs de primo-infection, mais les dentistes utilisent maintenant systématiquement des gants et ce mode de contamination devrait donc disparaître.

■ **Auto-inoculation** : l'exemple-type en est la greffe herpétique sur eczéma atopique suintant, conduisant alors au gravissime syndrome de Kaposi-Juliusberg, dont je reparlerai.

Clinique

Primo-infection

Elle survient surtout entre six mois et quatre ans. Il faut souligner que les formes **inapparentes** sont de loin les plus fréquentes : 90 % des cas. Elle peut se présenter sous trois aspects cliniques essentiels :

■ La gingivo-stomatite aiguë

Assez impressionnante chez le petit enfant, elle se développe dans un contexte fébrile : sur un fond œdémateux et hémorragique, on observe des érosions profuses à contours polycycliques rendant l'alimentation impossible.

Le diagnostic se fait sur l'association à des lésions herpétiques péri-buccales et à des adénopathies satellites sensibles.

La guérison s'obtient sans séquelle en quinze jours, à l'hôpital bien sûr.

■ Ce sera parfois une **pharyngite**, plus difficile à identifier.

■ La localisation **génitale** revêt le même caractère aigu. Les vésicules sont rarement observées, faisant place à des érosions polycycliques, extensives à tout le périnée.

Les symptômes sont plus violents chez la femme, avec adénopathies satellites et atteinte de l'état général.

J'insisterai surtout sur **l'herpès récurrent**, car c'est en pratique le seul

(1) Dr P. Sirieix, 10, rue Lormand, 64100 Bayonne.

que vous êtes amenés à prendre en charge.

Il est évident que sur les neuf millions de français présentant chaque année une ou plusieurs poussées d'herpès, seule une infime partie viendra consulter dans nos cabinets d'homéopathes.

Facteurs déclenchants

Ils sont bien connus de tout un chacun, souvent d'ailleurs identiques chez le même malade et relevant d'un mécanisme physique ou psychique.

■ **La fièvre** qui accompagne certaines maladies infectieuses : angine, bronchite, grippe... C'est le classique « bouton de fièvre » de nos malades, pour nous « herpès de sortie ».

■ **L'exposition solaire**, surtout en bord de mer ou à la campagne, à la montagne (ski).

■ **Les règles** : c'est « l'herpès cataménial ».

■ **Les rapports sexuels** sont bien sûr souvent en cause en cas d'herpès génital. Un de mes malades avait observé ne présenter des récurrences de son herpès génital qu'après des rapports avec sa maîtresse, mais en revanche jamais avec sa femme...

■ En fait, « last but not least », **les stress émotionnels** semblent bien figurer le plus souvent au premier rang des accusés :

- Examens.
- Conflits professionnels...

La survenue d'une poussée d'herpès le jour même de leur mariage nous est régulièrement signalée par d'heureuses élues. « Idéal pour la photo » nous confient-elles dans un soupir !

Des études de plus en plus nombreuses démontrent bien la relation de cause à effet entre stress et diminution des mécanismes de défense immunitaire.

Aspects cliniques

Souvent précédée de quelques prodromes à type de picotements, prurit, cuisson et d'une plaque érythémateuse, l'éruption se manifeste classiquement sous la forme d'un

bouquet de vésicules qui, en 24-48 h, cèdent la place à des érosions, puis à des croûtes qui cicatrisent d'habitude en huit à dix jours.

On observe parfois une petite adénoopathie satellite.

Il arrive parfois que la poussée d'herpès prenne un aspect :

☞ soit bulleux, voire phlycténaire ;

☞ soit, plus souvent, purement œdémateux, sans la moindre vésicule.

Localisations

L'herpès récurrent peut siéger dans diverses localisations, généralement identiques pour chaque poussée chez le même malade et siégeant bien sûr dans le territoire exact de la primo-infection :

☞ lèvres ;

☞ nez ;

☞ bouche ;

☞ doigts des gynécologues, des obstétriciens, des dentistes (c'est le classique panaris herpétique) ;

☞ cornée ;

☞ fesse ;

☞ appareil génital.

L'impact formidable des médias avait provoqué une véritable psychose de cette M.S.T. aux U.S.A., mais elle est maintenant largement supplantée par celle du SIDA, à juste titre, c'est évident.

Complications

Bénin dans la très grande majorité des cas, l'herpès récurrent peut parfois devenir une maladie très grave.

■ **Herpès oculaire** : kératite dont la gravité tient à la répétition des ulcérations cornéennes, au fil des récurrences de la maladie.

Il représente aux U.S.A. la cause la plus fréquente des cécités par atteinte cornéenne.

■ **Herpès et grossesse**

Il fait courir des risques graves en cas de grossesse :

- Rarement, avortement spontané ou fœtopathie.

• Mais surtout risque de contamination herpétique néonatale lors de l'accouchement, ce qui impose une césarienne un peu avant le terme chez toute femme enceinte ayant eu après la 26^e semaine de grossesse un herpès génital.

Le gros problème réside dans la fréquence des formes asymptomatiques de la maladie chez la mère.

■ **Herpès et cancer du col utérin** : on accorde actuellement beaucoup moins d'importance qu'il y a quelques années au pouvoir oncogène du virus herpétique, au profit par contre de certains types de papillomavirus responsables de végétations vénériennes.

■ **Erythème polymorphe post-herpétique**

L'érythème polymorphe est un syndrome cutanéomuqueux qui porte mal son nom : les lésions sont en fait des papules, des vésicules ou des bulles dont la disposition annulaire, en cocarde, est particulièrement évocatrice.

Souvent symétrique, il atteint surtout les faces d'extension :

☞ coudes ;

☞ genoux ;

☞ poignets ;

☞ mains, doigts ;

☞ et les muqueuses buccale ou génitale sous forme de placards érosifs.

La poussée se développe huit-dix jours après l'apparition de l'herpès. Le tiers ou la moitié des érythèmes polymorphes sont d'origine herpétique.

Cette cause n'a été mise en évidence que depuis une vingtaine d'années.

**Toutes les
infos...
sont p. 33**

■ **Herpès et eczéma atopique** : la greffe du virus herpétique sur un eczéma atopique en poussée provoque ce que nous appelons le syndrome de Kaposi-Juliusberg. Cette affection gravissime atteint essentiellement l'enfant de moins de deux ans : il s'agit généralement d'une primo-infection.

Le tableau clinique est dramatique et encore mortel de nos jours :

- ☞ fièvre ;
 - ☞ atteinte profonde de l'état général ;
 - ☞ lésions vésiculeuses
 - ☞ lésions érosives
 - ☞ lésions ulcéreuses
 - ☞ lésions croûteuses
 - ☞ lésions hémorragiques
- } extensives
- ☞ risques de surinfection bactérienne ;
 - ☞ pronostic vital en jeu.

Vous comprenez pourquoi l'arrêt de travail s'impose chez une infirmière d'hôpital pédiatrique présentant une poussée d'herpès labial.

■ Herpès chez l'immunodéprimé

Il est plus fréquent et plus grave au cours des états d'immunodépression acquise :

- ☞ transplantation d'organes ;
- ☞ cancers ;
- ☞ lymphomes ;
- ☞ traitements corticoïdes ou immunosuppresseurs au long cours ;
- ☞ et bien sûr SIDA.

On observe souvent dans ce cas un herpès dit « cutané chronique » : les lésions ne sont plus vésiculeuses, mais prennent l'aspect d'ulcérations torpides à fond nécrotique souvent extensives, de diagnostic bien sûr moins évident.

**PROCHAIN NUMÉRO
EN JUILLET !**

L'extension viscérale est toujours possible, mettant en jeu le pronostic vital. On se retrouve aux antipodes de la banalité d'un petit « bouton de fièvre ».

Diagnostic

Je n'insisterai ni sur le diagnostic positif ni sur le diagnostic différentiel, car les malades que vous êtes amenés à traiter sont déjà catalogués **Herpès**.

La diagnostic d'herpès est dans l'immense majorité des cas purement clinique, les examens virologiques trouvant seulement leur indication au cours des formes graves, chez des malades en milieu hospitalier.

Traitement classique

- Aucun traitement ne peut actuellement prétendre guérir définitivement l'herpès.
- Les traitements antiviraux actuels s'opposent à la multiplication virale, en inhibant l'ADN polymérase, mais sont inactifs sur les virus intraganglionnaires en phase de quiescence.
- Le praticien dispose actuellement de médicaments permettant de :

- ☞ réduire la gêne fonctionnelle occasionnée par les formes habituelles de l'infection ;
- ☞ améliorer le pronostic des formes graves, cependant encore parfois mortelles.

Arsenal thérapeutique

■ Antiviraux

- Aciclovir : **Zovirax**

C'est actuellement le chef de file incontesté de cette classe thérapeutique, tant par son degré d'efficacité que par son excellente tolérance.

☞ Formes galéniques :

- poudre pour perfusion IV ;
- comprimés ;
- crème dermique 2 g non remboursée par la Sécurité Sociale ;
- pommade ophtalmique.

- Vidarabine ou **Viramp**, gel dermique 15 g.
- Analogues de la Thymidine, plus anciens :

- ☞ Idoxuridine ou gel « **V** » **POS** ;
- ☞ Idoxycytidine ou gel **Cuterpes**.

- **Isoprinosine** per os.

■ **Les traitements locaux non spécifiques** ont longtemps occupé le devant de la scène, avant l'apparition des thérapeutiques antivirales.

Voici un large éventail :

- Colorants type Bleu de Méthylène.
- Ether.
- Différents désinfectants.
- Rifocine solution.
- Certains dermatologues astucieux, arguant de la thermolabilité du virus, ont même proposé l'usage du sèche-cheveux en phase prodromique !

Posologie

Tout traitement demande à être instauré dès l'apparition des symptômes prémonitoires de la poussée, ou en tout cas le plus tôt possible.

■ **Traitements locaux** : une application 4 à 5 fois par jour pendant toute la durée de l'éruption.

■ **Traitements généraux** : Zovirax, cinq comprimés par jour pendant cinq jours (soit une boîte de 25 comprimés).

Indications

■ **Primo-infection herpétique** : Zovirax en perfusion dans les formes sévères.

■ Herpès récurrent

• **Lors des poussées** : un traitement local simple va écourter la poussée et réduire la gêne fonctionnelle.

• **Traitement préventif des récurrences** : l'isoprinosine est actuellement abandonné.

La prescription du Zovirax per os en continu, même séquentielle, me paraît totalement injustifiable, ne serait-ce qu'en fonction de son coût exorbitant, mais aussi du fait du risque avéré d'apparition de mutants résistants, d'autant plus que son efficacité est loin d'être constante.

■ Dans les formes graves, le consensus est net sur l'indication sans restriction du Zovirax :

■ dans le syndrome de Kaposi-Juliusberg ;

■ chez l'immunodéprimé, en particulier bien sûr en cas de SIDA.

■ La vaccination antiherpétique, abandonnée il y a quelques années, a été reprise, mais seulement au stade de l'expérimentation animale.

■ Il faut enfin souligner l'intérêt majeur, dans le cas d'herpès solaire, des applications préventives d'une bonne crème écran total : la marque importe peu, mais il ne faut pas oublier d'en renouveler l'application toutes les deux heures. La présentation sous forme de stick est particulièrement pratique pour le malade.

Traitement homéopathique

Le traitement fera appel à :

• Des médicaments symptomatiques destinés à réduire l'intensité et la durée des poussées. Pris dès les premiers prodromes, ils peuvent même faire avorter la poussée.

• Des médicaments de fond propres au mode réactionnel, généralement psorique, du malade. Ce sera bien sûr le temps fort de la consultation. Ils visent à diminuer l'intensité

et la fréquence des poussées, voire à les supprimer.

• Des médicaments d'appoint agissant sur la sphère émotionnelle et que je ne détaillerai pas. On retrouve le plus souvent :

■ Ignatia ;

■ Gelsemium ;

■ Staphysagria.

Je voudrais vous exposer ici mon attitude pratique dans le cas de figure qui nous est le plus souvent soumis en tant qu'homéopathe : herpès la-

**Retrouvez L'HOMÉOPATHIE
EUROPÉENNE tous les deux mois**

bial récurrent avec résultat insuffisant des traitements classiques.

Herpès labial

■ Traitement symptomatique

Le problème est vraiment très simple :

- En cas d'herpès vésiculeux, je prescris systématiquement Rhus toxicodendron 15 CH (deux granules toutes les heures le premier jour, puis toutes les deux heures jusqu'à guérison de la poussée).

- En cas d'herpès restant au stade œdémateux sans vésicule, je prescris alors Apis 15 CH de la même façon.

- Ce n'est qu'en cas d'échec, lors de la consultation suivante, que je vais :

☞ soit associer Apis à Rhus toxicodendron ;

☞ soit augmenter la fréquence des prises ;

☞ soit modifier le niveau des dilutions, en passant alors le plus souvent à la 30 CH ;

☞ soit bien sûr, penser à un autre médicament : Cantharis 9 CH, si les lésions ont été bulleuses, ou Mezereum 9 CH si le contenu des vésicules, au lieu de rester translucide, était devenu purulent.

Il faut souligner qu'il s'agit en pratique d'un cas de figure extrêmement rare.

A noter que Vaccinotoxinum ne me paraît pas être d'un grand intérêt et que nos confrères lyonnais privilégient Rhus vernix en lieu et place de Rhus toxicodendron.

■ Traitement préventif des récurrences

- J'accorde tout d'abord une grande importance aux **facteurs déclenchants** des poussées, qui peuvent orienter vers tel ou tel médicament :

☞ **Lors des règles** : Natrum muriaticum, Sepia.

☞ **Lors d'un épisode fébrile** : Sulfur, Sulfur iodatum, Natrum muriaticum.

☞ **Lors d'un mouvement de pleine lune** : Sulfur, Sulfur iodatum.

☞ **Lors d'un mouvement de nouvelle lune** : Lycopodium.

☞ **Lors d'une tempête de vent du Sud** : Lycopodium.

☞ **Après exposition solaire** : Natrum muriaticum, Lycopodium.

☞ **Après soucis, contrariétés, stress** : Lycopodium bien sûr.

- **Latéralité** : cela n'a bien sûr rien d'absolu, mais une latéralité droite préférentielle évoque plutôt Lycopodium, alors qu'à gauche ce sera Sepia.

- Ce sera surtout la recherche des grands signes physiques, psychiques et comportementaux qui permettra de dégager **le type sensible** de notre malade et de guider ainsi le choix du ou des bons médicaments.

On retrouvera par ordre de fréquence décroissante :

☞ Lycopodium très largement en tête ;

☞ puis Natrum muriaticum, Sepia, Sulfur et Sulfur iodatum.

Ils seront prescrits au départ en 15 CH, une dose par semaine, dilu-

tion et fréquence des prises étant par la suite adaptées selon les résultats obtenus.

Herpès génital

Je n'en ai pas personnellement une grande expérience, mais on retrouve bien sûr les mêmes médicaments de mode réactionnel pour la prévention des récurrences. Thuya leur sera systématiquement associé. Soit le malade est déjà Thuya, soit il va, du fait de sa maladie, le devenir : anxieux, angoissé, l'herpès va devenir son obsession, son idée fixe.

Au niveau symptomatique, on retrouvera plus souvent :

☞ Borax } 9 ou 15 CH,
☞ Croton } même fréquence
tiglium } que pour Rhus
 } toxicodendron

☞ et sans doute de plus en plus de cas de SIDA : les médicaments de lésions beaucoup plus érosives, ulcéreuses et suppurantes, type Mercurius corrosivus.

Je voudrais enfin souligner deux points :

■ Rhus Toxicodendron me semble, dans le traitement habituel de la poussée d'herpès vésiculeux oro-facial, un très bon vecteur pour le développement de l'homéopathie auprès du public.

■ Il serait surprenant que les essais cliniques en double aveugle contre placebo, qui sont actuellement en cours en milieu hospitalier, ne nous apportent pas la preuve irréfutable de la grande efficacité de Rhus toxicodendron dans le traitement de la poussée d'herpès oro-facial.

On peut deviner l'impact énorme que ne manquerait pas d'avoir un tel résultat.

Je présenterai ici quelques cas cliniques.

Aggravation pathogénétique

Observation avant Lycopodium

Mme J. Marcelle, 64 ans, présente depuis l'âge de huit ans, des poussées d'herpès, tantôt péribuccales,

tantôt génitales. Elle fixe elle-même, pour ces dernières années, la fréquence de ses poussées entre sept et dix par an.

Elle a, dit-elle, « tout essayé » au fil des années, et n'a pu obtenir une réduction de l'intensité de ses poussées que grâce à la prise de granules de Rhus toxicodendron en 4, 5, 7 et 9 CH, à raison de trois à quatre prises quotidiennes, la durée moyenne d'une poussée restant cependant supérieure à dix jours.

La fréquence des poussées n'était bien sûr nullement influencée par la prise de Rhus toxicodendron.

Observation avec Lycopodium

■ 24/04/86 : 1^{re} consultation à l'occasion du traitement par azote liquide d'une verrue séborrhéique de la joue droite.

L'ordonnance ne comporte qu'une prise de Lycopodium 15 CH, une dose le dimanche matin à jeun, sur un mois, comme traitement de fond visant à prévenir la récurrence des poussées d'herpès.

■ 23/05/86 : 2^e consultation. Chaque prise de Lycopodium a déclenché dans les deux-trois jours une poussée d'herpès :

- ☞ 1^{re} localisation génitale ;
- ☞ 2^e localisation génitale ;
- ☞ 3^e localisation génitale + péribuccale ;
- ☞ 4^e localisation péribuccale.

L'intensité de ces poussées va en diminuant d'une semaine sur l'autre et il faut noter que chacune des quatre poussées n'a jamais atteint le stade de la vésiculation, la malade n'ayant pas utilisé Rhus toxicodendron au cours de ce mois de traitement.

Par ailleurs, sur un plan général, la malade a noté :

- Une détente nerveuse importante.
- Une amélioration spectaculaire des troubles du sommeil (très grosse difficulté d'endormissement, sommeil hâché, avec réveil toutes les deux heures) qu'elle présentait depuis vingt ans et qui s'est manifestée dès la première nuit suivant la première prise de Lycopodium.

Le traitement conseillé reste bien sûr identique, pour trois mois.

■ 23/08/86 : 3^e consultation. Ce n'est qu'à partir de la 11^e prise de Lycopodium qu'il ne s'est pas produit de nouvelle poussée d'herpès.

En revanche, la malade présente depuis deux mois des ballonnements importants, qui conduisent à modifier son traitement, en le complétant par Lycopodium 9 CH, trois granules trois matins par semaine, à jour passé.

Traitement pour six mois.

■ 19/05/87 : 4^e consultation.

- Pas de poussée d'herpès depuis la mi-juillet.
- Nouvelle poussée lors d'une hospitalisation fin novembre 86 pour sub-occlusion intestinale.
- Encore une très forte poussée d'herpès labial à la suite du décès de son père en janvier 87.
- Plus de poussée d'herpès depuis cette date alors qu'elle ne prend plus Lycopodium depuis trois mois.
- Il faut noter également la disparition des ballonnements.

Discussion

■ Cette observation permet tout d'abord de souligner l'aspect factice de la classification séparant herpès de la face et herpès génital.

Le traitement homéopathique ne vise pas l'agresseur, mais permet au contraire à l'agressé de se défendre vis-à-vis de celui-ci.

On peut convenir que cette malade a présenté en même temps — et cela se vérifie souvent lors de la prescription de Lycopodium — des signes rapides et nets d'amélioration (sommeil-état nerveux) et des signes d'aggravation pathogénétique :

- **Précoce** : accentuation subintrante des poussées d'herpès.
- **Tardive** : ballonnements.

Une répétition moins fréquente des prises aurait peut-être pu éviter cette aggravation pathogénétique.

La meilleure méthode consiste bien sûr à utiliser d'emblée le procédé de la dilution aqueuse préconisé par Denis Demarque.

■ L'indication de Lycopodium en médicament de fond a été posée chez cette malade sur les critères suivants :

- Tempérament : renfermé, hypersensible, manquant de confiance en soi, contrairement aux apparences.
- Aggravations :

à la nouvelle lune, pour l'herpès, des troubles du sommeil.

par le vent du Sud, particulièrement agressif au Pays Basque, pour une gêne respiratoire, des troubles cardiaques essentiellement à type de palpitations et petits troubles du rythme, une irritabilité.

après contrariétés, soucis, stress pour l'herpès, des ballonnements, des troubles du sommeil.

entre 16 h et 20 h pour une asthénie, des ballonnements, des gaz, des clignotements incoercibles des paupières.

• S'endort préférentiellement couchée sur le côté gauche, en position fœtale.

• Latéralité droite préférentielle :

kyste ovaire droit ;
arthrose ;
herpès.

Conclusion

Cette observation, assez exceptionnelle tant par la longueur de l'évolution (56 ans), la fréquence des poussées (7 à 10 par an), leurs localisations aussi bien génitale que faciale, que par l'aspect démonstratif des effets d'un médicament homéopathe — aggravation pathogénétique, effet bénéfique — illustre aussi le double impact de notre thérapeutique par rapport au traitement de l'herpès :

traitement symptomatique curatif de la poussée par Rhus toxicodendron ;

traitement de fond préventif des récurrences, par Lycopodium dans ce cas précis.

Comment repérer l'iceberg sous la banquise

Intérêt

Cette observation illustre l'intérêt de la réflexion face à un échec théra-

peutique et devrait nous inciter à mieux savoir faire appel au polychreste le plus fréquemment utilisé dans une pathologie donnée, même en cas d'interrogatoire défectif.

Observation

■ 24/02/87 : Mlle D. Nathalie, adolescente de 15 ans présente depuis des années un herpès récidivant.

- Siège : toujours à gauche, lèvre supérieure ou commissure.
- Quatre ou cinq poussées par an, mais plus souvent depuis quelques mois.
- Facteurs déclenchants variables :

règles ;
soleil ;
états infectieux.

A noter que le motif réel de la consultation était plutôt le traitement de ses verrues multiples de la face postérieure de la cuisse gauche.

• L'interrogatoire élimine Natrum muriaticum et Lycopodium.

• On note un syndrome prémenstruel Sepia très net avec cycles de 28-30 jours :

douleurs lombaires } pré et permenstruelles
asthénie }

Par ailleurs, elle a tendance à grignoter toute la journée et elle est de carnation très mate.

Je lui prescris pour deux mois :

Rhus toxicodendron 15 CH
lors des poussées : 2 granules toutes les heures le premier jour, puis toutes les deux heures jusqu'à dessèchement complet des croûtes ;

Sepia 30 CH, 1 dose les 5^e et 19^e jours du cycle ;

Thuya 30 CH, 1 dose chaque dimanche pour prévenir la récurrence des verrues traitées par azote liquide.

■ Revue le 13/05/87

Elle a présenté deux poussées : lors des règles en mars et lors d'un séjour aux sports d'hiver en avril (au moment de la pleine lune).

Rhus toxicodendron a été moins efficace sur la poussée liée à l'exposition solaire.

L'inefficacité du traitement m'incite à modifier la prescription de Sepia et à essayer l'association avec Sulfur iodatum à titre systématique de relance du mode réactionnel psorique.

Je prescris pour deux mois :

Sepia 9, 15, 30 CH les 17^e, 18^e, 19^e jours du cycle ;

Sulfur iodatum 30 CH } le dimanche en alternance
Thuya 30 CH }

■ Revue le 13/07/87

Elle a encore présenté deux poussées : lors de la pleine lune de juin et début juillet.

Sa maman me signale qu'elle a présenté un retard des règles (36 jours) à la suite d'un accident de la circulation et qu'elle était très angoissée dans l'attente des résultats du brevet.

Même traitement pour trois mois.

■ Revue le 7/11/87 :

Elle a de nouveau présenté deux poussées : lors des règles, puis lors d'un épisode de grippe intestinale.

Par ailleurs, son syndrome prémenstruel n'est que partiellement amélioré par la prescription de Sepia.

Je conseille sur trois mois :

Sulfur 30 CH, 1 dose le mercredi ;

Sepia 200 CH Nelson } en alternance le dimanche
Thuya 30 CH }

■ Revue le 24/02/88 soit après un an de traitement homéopathe.

Elle a encore présenté deux poussées d'herpès, dont une lors des règles. Par ailleurs, son syndrome prémenstruel reste identique.

On peut donc conclure à un échec complet du traitement de fond visant à supprimer les poussées d'herpès récidivant, alors que la malade se trouve satisfaite de l'effet de Rhus toxicodendron sur la poussée en elle-même.

Nous décidons d'un commun accord avec la maman — car toutes deux commencent à trouver le temps long — une nouvelle modification du traitement : je supprime Sulfur qui n'a

servi à rien et Thuya car il n'y a pas eu depuis un an de récurrence de ses verrues. Je conserve Sepia 200 CH tous les quinze jours et je rajoute... mais oui bien sûr, Lycopodium 15 CH, une fois par semaine.

Pourquoi Lycopodium ?

Pourquoi ce remède bien que l'interrogatoire poussé que je lui ai imposé à plusieurs reprises ait toujours été totalement déficient ?

Pour trois raisons :

■ Tout d'abord, il **paraissait franchement anormal** qu'un traitement de fond apparemment bien indiqué n'ait apporté aucune amélioration dans cette pathologie qui réagit d'habitude si bien et si rapidement au traitement homéopathique.

■ **Mon expérience personnelle** m'a montré l'extraordinaire prééminence de Lycopodium par rapport à tous les autres polychrestes dans cette indication.

■ Enfin et surtout, je me suis basé sur **l'hérédité** : les parents de cette jeune fille que j'ai eu l'occasion d'interroger tous les deux ont reconnu

bon nombre des signes cardinaux de Lycopodium. De plus, j'avais déjà eu l'occasion de traiter sa sœur par Lycopodium. « Les chiens ne font pas des chats » (et vice-versa), comme on se plaît à le répéter dans nos campagnes : il était donc logique de tenter cette expérience.

■ Revue le 4/05/88

- Pas de nouvelle poussée d'herpès.
- Effet toujours incomplet de Sepia pour le syndrome prémenstruel.
- L'interrogatoire révèle cette fois-ci :

☞ cycles de vingt jours depuis deux mois ;

☞ hématomes faciles de tout temps.

Je prescris alors pour six mois :

☞ Lachesis 30 CH, le mercredi tous les quinze jours ;

☞ Lycopodium 15 CH, tous les dimanches sur deux mois, puis un dimanche sur deux s'il n'y a pas eu de nouvelle poussée d'herpès.

■ Revue le 15/10/88

Ses premières paroles sont les suivantes : « Tout va bien ».

En effet, il n'y a pas eu de nouvelles poussées d'herpès pendant huit mois au lieu des huit observées pendant la première année de traitement sans Lycopodium.

Je represcris pour six mois :

☞ Lycopodium 15 CH, tous les dimanches ;

☞ le mercredi en alternance Sepia 30 CH et Lachesis 30 CH, car elle présente à ce moment-là un tableau mixte pour son syndrome prémenstruel.

■ Revue lors de sa dernière consultation : le 5/06/90

La malade est surtout gênée par l'apparition récente de nouvelles verrues palmo-plantaires et ne signale que deux poussées d'herpès depuis l'arrêt du traitement en avril 89 : juin 89 et mai 90. Elle va passer le deuxième Bac cette année et se plaint fréquemment de céphalées très intenses en fin de journée et quand souffle le vent du Sud. Sa maman me raconte alors que Natha-

lie avait présenté le jour même de la naissance de sa petite sœur une grosse crise de bronchite asthmatiforme.

Voilà quand même, bien qu'à retardement, des arguments de poids pour justifier l'indication de Lycopodium, que je represcribis sur six nouveaux mois.

Commentaires

Cette observation démontre bien que l'échec d'une prescription au long cours dans une pathologie réputée très accessible à l'homéopathie doit nous faire rechercher notre erreur et qu'un raisonnement basé sur l'expérience peut nous conduire à la bonne solution. J'aime souvent comparer Lycopodium à la partie cachée de l'iceberg : en voici encore un nouvel exemple, dont j'ai d'ailleurs été le premier surpris.

Lycopodium de stress

Histoire de la maladie

■ Aurélie F., 9 ans, consulte en octobre 1991 pour un herpès labial récurrent rebelle évoluant depuis un an.

■ Elle a présenté en septembre 1990 une primo-infection herpétique à type de gingivo-stomatite aiguë avec fièvre à 40° pendant deux-trois jours. Elle a alors reçu un traitement par Zovirax per os et la guérison a été obtenue en quinze jours.

Cet épisode initial s'est développé 48 heures après la laryngite herpétique de primo-infection de son frère aîné, âgé de dix ans.

■ Depuis lors, elle présente une poussée environ tous les quinze jours. Le traitement classique à base de Zovirax crème rend ces poussées moins pénibles, mais ne peut empêcher leur récurrence régulière. Elle est suivie par une de ses cousines, dermatologue installée en ville, qui conseille de me consulter dans le service du Pr Geniaux à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux pour un traitement homéopathique.

Interrogatoire

■ L'interrogatoire de sa maman et l'examen de l'enfant mettent en évi-

dence des signes très nets de Phosphorus, Natrum muriaticum, Pulsatilla, mais que je ne détaillerai pas ici.

Sa maman signale la modification du caractère et du comportement de l'enfant depuis l'année scolaire 90-91.

La cause retenue est la suivante : une de ses camarades de classe l'agresse en permanence, car elle ne supporte pas la supériorité d'Aurélié. Cette enfant est une surdouée à l'école, où elle truste les premières places (elle a deux ans d'avance), comme en musique : elle participe déjà à des concours de piano pour adultes.

Les poussées d'herpès ne se développent jamais pendant les périodes de vacances, en particulier cet été 1991, mais ont récidivé dès la rentrée scolaire !

Elles se localisent à la lèvre inférieure, surtout du côté droit et s'étendent de plus en plus souvent à la lèvre supérieure.

Les deux dernières poussées ont eu lieu au moment précis de la pleine lune et de la nouvelle lune.

L'interrogatoire révèle des signes d'évolution vers le type sensible Lycopodium : elle est donc devenue ce que j'appelle une Lycopodium de stress.

Les poussées sont très intenses et appellent la prescription concomitante d'**Apis** (sensation de brûlure ; les lèvres doublent de volume) et de **Rhus toxicodendron** (vésicules prurigineuses dans un deuxième temps).

■ **Première ordonnance : 10 octobre 1991**

• **Lors des poussées :**

- ☞ Apis 15 CH ;
 - ☞ Rhus toxicodendron 15 CH ;
- deux granules de chaque toutes les heures le 1^{er} jour, puis toutes les deux heures.

• **Traitement de fond en doses :**

- ☞ Phosphorus 15 CH, le lundi ;
- ☞ Natrum muriaticum 15 CH, le mardi ;
- ☞ Pulsatilla 15 CH, le jeudi ;
- ☞ Lycopodium 15 CH, le samedi.

• **Localement,** pour ses lèvres très sèches, souvent affectées d'une fis-

sure médiane au niveau de la lèvre inférieure, je conseille :

- Le matin, Homeostick.
- Le soir, une préparation regraissante particulièrement efficace :

- | | | |
|---------------------------|---|------|
| ☞ Vaseline | } | à 20 |
| ☞ Lanoline | | |
| ☞ Eau distillée | | |
| ☞ Acide salicylique 0,75. | | |

■ **Deuxième consultation : 21 novembre 1991**

Une poussée s'est produite la veille même de la nouvelle lune, avec toujours un aspect purement œdémateux au début : cette poussée a rétrocedé en 48 heures sans apparition de vésicules.

• **Siège :** toujours lèvre inférieure à droite.

• **Ordonnance pour 3 mois :** même traitement, mais j'alterne Phosphorus et Pulsatilla le jeudi, car ils sont bien sûr d'un intérêt très secondaire dans le traitement préventif des poussées d'un herpès récurrent.

■ **Troisième consultation : 20 février 1992**

J'ai noté la première phrase prononcée par la maman d'Aurélié : « C'est le jour et la nuit ».

Elle n'a en effet présenté qu'une petite poussée en trois mois — au lieu d'une tous les quinze jours — et celle-ci a rapidement rétrocedé avec le traitement symptomatique.

• Pas de facteur déclenchant évident.

• **Ordonnance pour 3 mois :** même traitement, mais j'augmente la dilution de Lycopodium et de Natrum muriaticum à la 30 CH.

■ **Quatrième consultation : 12 novembre 1992**

Le traitement a été interrompu fin mai.

Elle n'a présenté de nouvelle poussée que début septembre lors de la rentrée scolaire : la poussée a avorté dans la journée.

Aurélié a eu la bonne surprise de constater que sa bête noire avait quitté l'école.

• **Ordonnance pour 6 mois :**

- ☞ Alternier le dimanche : Natrum muriaticum 30 CH, Lycopodium 30 CH ;
- ☞ et le jeudi : Phosphorus 30 CH, Pulsatilla 30 CH.

Conclusion

Illustration démonstrative de l'efficacité de l'homéopathie aussi bien dans le traitement de la poussée d'herpès (on fait souvent mieux que le Zovirax) que dans la prévention des récurrences.

Pour la petite histoire, je signale que le papa d'Aurélié est Professeur Agrégé d'Urologie au CHU de Bordeaux : comme quoi les homéopathes ne doivent pas se sentir systématiquement rejetés par la hiérarchie hospitalo-universitaire. Je regrette simplement qu'il ne soit pas Professeur de Dermatologie !

Bibliographie

1. BIOULAC P., DOUTRE M.S. : Dermatoses virales, herpès, varicelle, zona, der-

matoses à pox-virus, à entérovirus. Encycl. Méd. Chir., Paris, Dermatologie, 12-430 A 10, 5, 1978.

2. DEGOS R. : Dermatologie. Flammarion, 370-372f, 1019f-1020, 1032f-1033.

3. DUBERTRET L. : Thérapeutique dermatologique. Médecine-Sciences Flammarion, 1991, 238-242.

4. SAURAT J.H., GROSSHANS E., LAUGIER P., LACHAPELLE J.M. : Dermatologie et Vénérologie. Masson, 1990, 79-87.

5. BRULEY C. : L'anxiété et la peau. Monographie Roche.

6. Abstract Dermato Hebdo, n° 123, p. 34.

7. Le Concours Médical, suppl. n° 2, 16 janvier 1993.

8. MOYAL-BARRACCO M. : L'herpès oro-facial, Coll. Herpès Wellcome.

9. MOYAL-BARRACCO M. : L'herpès génital, Coll. Herpès Wellcome.

10. DEMARQUE D. : Le Médicament Homéopathique, sa prescription — CEDH 1975.

11. DEMARQUE D. : Sémiologie homéopathique. Le François, 1972.

12. DEMARQUE D. : Techniques homéopathiques. Le François, 1973.

13. GUERMONPREZ M., PINKAS M., TORCK M. : Matière Médicale homéopathique. Boiron, 1989.

14. HOUMARD A. : Thérapeutique homéopathique en dermatologie. Boiron, 1992.

15. JOUANNY J. : Notions essentielles de Matière Médicale homéopathique, Boiron, 1976.

16. JOUANNY J., CRAPANNE J.B., DANCER H., MASSON J.L. : Thérapeutique homéopathique. Tome II, Boiron, 1988, 395-399.

17. LAURENT T. : Homéopathie et maladie herpétique, à propos d'un remède : Rhus toxicodendron. Thèse Doctorat en Médecine n° 105, Année 1981, Université de Bordeaux II.

18. ZISSU R. : Cahiers de Médecine Homéopathique, Les Maladies de la peau. Masson, 1987.